

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.iub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

FORESIGHT TEST CASE CHILE: UNIACC UNIVERSITY

Ensayo Estudios Prospectivos Caso Chile: De la Universidad UNIACC

José Nicolás Vizcaya Carrillo, (1)
Universidad Lisandro Alvarado

ABSTRACT

it is true that all human activities today are capable of analysis and prospective projection, confirmed there are a number of areas of knowledge which are considered key to the development of mankind and therefore of each company in each country is to see the evolution of the relevant future. It is true that today there are hundreds of professional disciplines that are studied and are performed as day to day and that play important roles in the welfare and development of society and in particular if this trial will be analyzed in the development of techniques current looking for Chile.

Keywords: Prospective Study, Delphi Method, Social and Economic Development, Public Management, Strategic Planning, Cluters.

Resumen

Es cierto que todas las actividades humanas hoy son susceptible de un análisis y de una proyección prospectiva, existen confirmados un conjunto de ámbitos del conocimiento los cuales son considerados como claves para el desarrollo de la humanidad y por ende de cada sociedad que constituye a cada país, para ver el devenir del futuro pertinente. Es cierto que hoy existen centenares de disciplinas profesionales que se estudian y se ejercen en el día, a día y que se cumplen funciones importantes en el bienestar y el desarrollo integral de la sociedad y en caso particular se analizará este ensayo bajo el desarrollo de técnicas prospectivas actuales el caso de Chile.

Palabras Clave: Estudio Prospectivo, Método Delphi, Desarrollo Social y Económico, Gerencia Pública, Planificación Estratégica, Cluters.

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4950822](http://doi.org/10.5281/zenodo.4950822)

(1) Abogado. MSc Gerencia Pública, Docente Investigador UCLA, categoría Asociado, Orden Lisandro Alvarado 2 da Clase2007, aspirante a Doctor en Gerencia Avanzada

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

ESTUDIOS PROSPECTIVOS CASO CHILE

Este ensayo se basó en el estudio prospectivo realizado en la universidad de UNIACC por el aspirante al Máster en Gestión, Comunicación y Marketing, Cárdenas Monroy Mauricio, en el año 2008, denominado Prospectivas Hipótesis y Diseño del Futuro, en el cual se selecciono un conjunto de catorce ámbitos claves en el orden que a continuación se presenta: 1- Sociología, 2- Economía, 3- Transporte, 4- Tecnología, 5- Ciencias, 6- Ecología, 7- Colonización del espacio, 8- Psicología, 9-Comunicación, 10-Arquitectura, 11- Diseño, 12- Arte, 13- Educación, 14- Planeamiento Estratégico,

En este estudio Prospectivo Chile, el orden en el cual se presenta esta secuencia de ámbitos claves, obedece a unos fundamentos metodológicos que se sustenta taxativamente así: primero, para el enfoque prospectivo, debemos partir por estadísticas de previsión demográfica y de proyección social mundial y nacional, las cuales caben dentro del ámbito propio de la Sociología. Segundo, lo anterior da lugar a la proyección Económica que ha de actuar como soporte de dicho cuadro social. Tercero vivimos en un mundo en movimiento, ha de enfocarse las necesidades e innovaciones propias de los medios de Transporte. Cuarto, el transporte se dirige hacia todas las áreas de la productividad y de nuestra vida cotidiana para resolver, por ejemplo, las demandas de nuevas energías, se presenta el amplio ámbito de la Tecnología, desde la macro tecnología aplicable en sistemas de grandes dimensiones hasta los niveles microscópicos característicos de la nanotecnología. Quinto, el creciente ámbito de las Ciencias, desde donde emergió la tecnología, y donde cada año surgen nuevas especialidades que cubren desde la medicina y la biotecnología hasta la cibernética y los estudios del Universo y del Microcosmos, resulta fundamental en todas aquellas áreas de investigación que demanda tanto el presente como el futuro. Sexto, fundada en el ámbito de las ciencias, separamos en un ítem aparte a la Ecología, dada la

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

creciente importancia de los problemas que afectan al equilibrio de nuestro medio ambiente, en el cual aumentan, día a día, suenan las alarmas ante graves peligros por enfrentar ya en nuestro presente y con miras a agudizarse hacia delante si éstos no se resuelven a tiempo y se cambia nuestra fallida relación tradicional respecto de la naturaleza. Séptimo, la prospectiva más lejana en el tiempo, si bien ineludible para la humanidad, lo constituye la Colonización del Espacio, proyecto en marcha desde el cual emergen las más audaces innovaciones tecnológicas y que surge a partir de sus propias. Octavo, el conjunto de cambios que se avizoran hacia el futuro plantean un cambio en la estructura interior, mental y psicológica del ser humano, que habrá de prepararse en el ámbito de una nueva Psicología donde ya ha surgido la propuesta de una Teoría Psicoprospectiva. Noveno, está relacionado con el punto anterior, veremos que la Comunicación, campo de acción lleno de dinamismo, presentará un conjunto de cambios tanto en la ampliación de sus medios como en el surgimiento de nuevos instrumentos de análisis de donde emergerá una Neo-Semiótica. Décimo, los cambios psicológicos y comunicacionales ya se anuncian con la aparición de una nueva Arquitectura la cual dará lugar a una nueva concepción de ciudad, cuyo proceso de innovaciones se ha iniciado en las últimas décadas. Undécimo, estrechamente ligado al proceso de innovación arquitectónico, deviene la revolución del Diseño, expresado en sus múltiples rubros de aplicación como la ampliación del significado que ha asumido el propio concepto de diseño. Duodécimo, dentro del contexto estético de la revolución arquitectónica y del diseño que ya comenzó, emergen nuevas expresiones del Arte que anticipan y manifiestan el espíritu del futuro en que el ser humano entrará en una nueva fase de su evolución. Decimotercero, todos los aspectos, conceptos e innovaciones que presentan los campos anteriores demandan un nuevo estilo, nuevas metodologías y contenidos en Educación, ámbito donde se estudia y se promueve el conjunto de conocimientos y capacidades en las que ha de adquirir su formación la sociedad entera, por lo tanto ha de constituirse como una síntesis de la prospectiva del mundo y del país, para cuya misión requiere de una gran cambio estructural. Decimocuarto, finalmente este conjunto de ámbitos clave demanda de un Planeamiento Estratégico en el que se

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

diseño la dirección de sentido prospectivo o proyección de futuro de cada uno de sus grados de desarrollo, el cual considera, por tanto, políticas de acción y aspectos tan concretos como los montos de inversión que dichos planes implican.

Antes de comenzar hagamos un poco de historia, el Japón fue el primero en desarrollar esta actividad en el mundo desarrollado, ahora va en su tercera ronda de prospectiva de largo plazo, después viene Estados Unidos, que hoy mantiene programas permanentes, también la Unión Europea exige como condición a los países que se postulan a la integración, la realización de estudios prospectivos, por ejemplo es Irlanda que lleva más de una década en ello y declara que ella incide en las decisiones económicas como factor estratégico. En la actualidad en America Latina está desarrollándose programas prospectivos en Venezuela, Uruguay, México, Brasil y Chile.

En Chile comienza con una iniciativa del Presidente en conmemoración del bicentenario, para construir un Chile deseable para todos y se enmarcó dentro del Ministerio de economía que coordina programa desarrollo de innovación y tecnología, se ejecuta entonces desde el 2001. Su objetivo es generar proposiciones políticas, es decir medidas específicas que permitan estimular el desarrollo de actividades económicas y con ello el estudio prospectivo.

En él se obtiene luego de un trabajo que incluye talleres presenciales y consultas nacionales "on line", en las que recoge, sistematiza y procesa la opinión experta de distintos actores involucrados, dando lugar a un consenso entre el sector público y el sector privado frente a los distintos temas prospectivos de Chile.

El objetivo del primer estudio prospectivo realizado consistió precisamente en la identificación de las actividades económicas para el Chile Bicentenario. Para ello se utilizó una metodología altamente participativa, que permitió consultar a 167 expertos provenientes de los más diversos ámbitos de la sociedad. Esto se debe al convencimiento, por parte del equipo ejecutor, de que la gran contribución que el estudio

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**
UNIACC UNIVERSITY

www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

entrega esta dado por el hecho de que las actividades económicas identificadas no fueron elegidas por un grupo a puerta cerrada, sino todo lo contrario esta respondió a un dialogo entre representantes de la economía, la ciencia, la investigación y la cultura nacional.

En el estudio prospectivo que se desarrollo entre diciembre de 2001 y marzo 2002, los 167 chilenos que se destacaron por su participación, en los más diversos ordenes de actividades nacionales e internacionales, establecieron dialogo “on line”, en el marco de una encuesta bajo el método Delphi, en su conjunto este grupo este grupo de personas estuvo constituido en un 10% por empresarios, en un 11% por dirigentes de asociaciones empresariales, en un 25 % por profesionales del sector privado, en un 17 % por autoridades del sector público, en un 13 % por profesionales del sector público, en un 17 % en académicos y en un 7 % por representantes de ONG, organismos internacionales y fundaciones, lo que arroja un balance final de 46 % de representantes del sector privado, 30 % del sector público y 24 % de académicos e integrantes del llamado “tercer sector”.

En un ejercicio sin precedente de participación ciudadana nacional, se reunieron de todas partes del país y expresaron libremente su opinión, todos expertos en su quehacer cotidiano, se convocaron para identificar las actividades económicas que Chile podría sustentar en 2010, con una competitividad internacional igual o mejor que hoy día.

Este conjunto de actividades que el país debía empezar a desarrollar con sus mayor esfuerzo y mayor energía privada y pública, con ese propósito se les invito primero, a señalar cuáles son esas actividades que cumplen ese requisito y luego ordenarlas y clasificarlas de acuerdo a dos criterios, la Relevancia que consiste en el grado de importancia para el desarrollo y competitividad internacional del país para el 2010, y Viabilidad definida como la posibilidad de implementar esa actividad económica en el país en la presente década.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

El resultado final de la encuesta es una visión objetiva, informada y de consenso acerca de la estructura productiva que con base los recursos que tenemos y los que con razonable opinión pudiéramos desarrollar en los próximos años, podría satisfacer la condición de mantener o superar lo actuales niveles de competitividad internacional, de los cuales surgieron las siguientes actividades que se presentan a continuación:

- Servicio e insumo de apoyo a la industria acuícola y pesquera.
- Industria de manufactura del cobre.
- Producción agrícola y agroindustria con mayor valor agregado mediante biotecnología, Tics y otras tecnologías.
- Producción y exportación de vino.
- Producción y exportación de productos amparados por convenios de liberación comercial, tales como Mercosur, TLC con Estados Unidos, TLC con unión Europea y otros.
- Industria minera con mayor valor agregado
- Producción de bienes de capital para la minería.
- Explotación del bosque nativo y la industria derivada, con criterio de sustentabilidad.
- Generación y procesamiento de contenido multimedia.
- Turismo de interés especial, tales como ecoturismo, agroturismo, turismo terapéutico y turismo de aventura.
- Explotación de la costa del pacífico en Chile.
- Diversificación de la industria acuícola.
- Salmonicultura en condiciones sustentable.
- Producción y exportación de paltas y sus derivados, incorporando valor agregado
- Industria de la biotecnología.
- Industria de la madera con mayor valor agregado
- Producción de compuestos farmacéuticos extraídos de plantas Chilenas
- Servicio para la minería.

NEGOTIUM

**Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela**
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

Todas estas actividades fueron extraídas del estudio de opinión, posibilitando un análisis prospectivos que comienza con un estimado de la población mundial, como fenómeno demográfico que estudia la sociología, que considerando los aspectos ya citados, a continuación veremos las proyecciones demográficas que nos proporcionan los estudios prospectivos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a nivel mundial y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el caso de Chile.

En el último informe (2008), nuestro planeta cuenta con 6.800 millones de habitantes. Según la ONU, el crecimiento demográfico futuro dependerá en gran medida de la evolución de las tasas de fecundidad la que, según la variante media, descenderá de 2,55 hijos por mujer de hoy a 2,00 en 2050. Si bien es inevitable que la población siga creciendo hasta 2050, aunque aumente el ritmo de disminución de la fecundidad.(ONU, Informe 2007).

Así, la población mundial bordearía los 6.900 millones en 2010; los 7.800 millones de personas en 2025; los 10.000 millones en 2040 y los 10.800 millones de personas en el año 2050, a una tasa de crecimiento medio. Este crecimiento poblacional mundial se puede apreciar en el siguiente gráfico proveniente de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, ver cuadro tomado del estudio Prospectivo.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

Cuadro 1

Población mundial, desglosada por principales grupos de desarrollo y zonas (1950, 1975, 2007 y 2050) y por variante de proyección

Zonas principales	Población (en millones de habitantes)			Población en 2050 (en millones de habitantes)			
	1950	1975	2007	Baja	Media	Alta	Constante
Mundo	2 535	4 076	6 671	7 792	9 191	10 756	11 858
Regiones más desarrolladas	414	1 048	1 223	1 065	1 245	1 451	1 218
Regiones menos desarrolladas	1 722	3 028	5 448	6 727	7 946	9 306	10 639
Países menos adelantados	200	358	804	1 456	1 742	2 002	2 794
Otros países menos desarrollados	1 521	2 670	4 644	5 231	6 204	7 304	7 845
África	224	416	965	1 718	1 998	2 302	3 251
América del Norte	172	243	339	382	445	517	460
América Latina y el Caribe	168	325	572	641	769	914	939
Asia	1 411	2 394	4 030	4 444	5 266	6 389	6 525
Europa	548	676	731	566	664	777	626
Oceanía	13	21	34	42	49	56	57

Fuente: División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas (2007). *World Population Prospects: The 2006 Revision*. Nueva York: Naciones Unidas.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

Este gráfico considera cuatro variables de proyección: tasas de crecimiento Media, Baja y Alta, además de la tasa de fecundidad constante.

Estos problemas que demandan nuestra especial atención, debido a la tasa baja y en disminución del crecimiento en los países desarrollados, se prevé que, en general, la población prácticamente no varíe entre 2007 y 2050 y se mantenga en 1.200 millones de habitantes, según la variante media. Por el contrario, la población de los 50 países menos desarrollados seguramente aumentará hasta más que duplicarse, pasando de 800 millones en 2007 a 1.700 millones en 2050. Se prevé que el crecimiento en el resto del mundo en desarrollo también será fuerte, si bien menos rápido, y que la población de esos países pasará de 4.600 millones en 2007 a 6.200 millones en 2050, según la variante media. (ONU).

Así las regiones más desarrolladas, durante más de 40 años, aumentarán en poco más de veinte millones de habitantes, mientras los países menos desarrollados aumentarán en más de 2.500 millones de habitantes. Donde el crecimiento poblacional presenta una tasa de aumento que adquiere una connotación grave, dadas sus históricas condiciones socioeconómicas de pobreza, es en el continente de África, en el cual se produce un alza que va de 965 millones en 2007 a 1.998 millones de habitantes en 2050, vale decir supera el 100% de su crecimiento poblacional. En Asia aumenta en 230 millones de habitantes aprox. Mientras, en América Latina crece desde 572 millones en 2007 a 769 millones de habitantes en 2050, un alza que va de 965 millones en 2007 a 1.998 millones de habitantes en 2050, vale decir supera el 100% de su crecimiento poblacional.

En Chile, en tanto, aparece un cuadro muy especial de situación demográfica. Según los datos proporcionados por el INE, en su informe Proyecciones de Población – Chile hacia el 2050 (Santiago, 2005): “Hacia la mitad del presente siglo se prevé que la población de Chile

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:
UNIACC UNIVERSITY**

www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

llegará a los 20.205.000 habitantes. De esta forma, crecerá 31,2% en los próximos 50 años, variación que contrasta con lo observado entre 1950 y 2000, periodo en que aumentó en 153,2%. A futuro, se calcula que tendrían que pasar 63 años para que los 16 millones de habitantes, que residen actualmente en el territorio, se dupliquen.”

Esta situación se puede observar en el siguiente gráfico de evolución poblacional.

“Al confrontar las trayectorias de evolución de las tasas de mortalidad y de natalidad se observa un progresivo acercamiento entre ambas hasta encontrarse en el año 2050, lo que implica que no habrá crecimiento natural de la población.” (INE, O. cit.). Como se representa en el siguiente gráfico:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

1950 - 2000 Fuente: INE - 2005

En ese mismo documento se explica este fenómeno mediante el siguiente análisis: “Este menor ritmo de crecimiento de la población chilena estaría determinado principalmente por el descenso de la fecundidad en el pasado reciente, previéndose que ésta continuará bajando en el futuro. En tanto, la mortalidad experimentaría un leve aumento debido al envejecimiento de la población. Las migraciones internacionales probablemente no tendrán mayor influencia en el crecimiento de la población.” (INE, Op.cit.).

El fenómeno chileno de proyección demográfica, tal como es expuesto por el presente estudio del INE, plantea de inmediato interrogantes cruciales frente a cualquier enfoque y proyecto de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

desarrollo que nos propongamos realizar: ¿cuáles son las causas de este mínimo crecimiento poblacional? La primera respuesta que aparece se funda en el hecho que, ya en el caso de matrimonios, parejas u hogares con mujeres como jefas de hogar, el número de hijos descende a dos, puesto que disminuye el tiempo de atención de esos hijos a la par que aumenta considerablemente el costo de su manutención, traducido en jardín infantil, movilización, colegio, futuros estudios superiores, salud, etc., en un país que es considerado económicamente caro en términos de la relación entre ingresos y egresos familiares promedios. Problemas sociales postergados, no resueltos en forma definitiva, sectores aún sumidos en la extrema pobreza, ajenos, por tanto, a oportunidades reales de desarrollo, tornan el panorama aún más complejo.

Sin embargo, si miramos a Chile con una mirada prospectiva, por ejemplo tomando en cuenta las posibilidades de generación de nuevas energías, aparece como un país que reúne un inmenso potencial de riqueza aún no explorado, porque ni siquiera ha sido vislumbrado. Es una perspectiva que, dada su vital importancia, analizaremos más adelante, en el marco del desarrollo nacional.

Chile para llegar a lo planteado a tomado como estrategia los Cluters que son complejos productivos, donde se desarrolla una concentración sectorial o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o están estrechamente relacionadas, por supuesto estas no se pueden relacionar con la definición tradicional de los grupos empresariales por cuanto son de distinto propósito, buscando mecanismos de cooperación entre pequeñas empresas.

El primero de los Cluters productivo es en educación, especializando en áreas donde se interceptan las curvas de la producción con la demanda del bien para que genere capacitación que impulse ese sector, entre ellas educación "on line", exportación de títulos post grado, en generación multimedia. El segundo Cluters productivo es en la tecnología de la información y la innovación, el tercero es el Clúster productivo del turismo de intereses especiales

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

como ecoturismo, agroturismo entre otros, el cuarto el Clúster productivo de la cadena de la acuicultura y la pesca, el quinto la cadena productiva de la agricultura y la agro industria, el sexto Clúster productivo es de la cadena productiva de la minería, todos estos como los más importantes, pero alrededor de estos Clúster existen otras actividades como la explotación de madera y su valor agregado, la producción de energías renovables, la producción de piezas y partes metalmecánicas entre otras.

REFLEXIONES FINALES

La Prospectiva señala como método que es la hora de detenerse a pensar acerca del modo en que estas nuevas realidades se estudiarán en su conjunto de la sociedad y especialmente, acerca de que como se implementará estrategias en ese ámbito decisivo para el desarrollo social y que principal instrumento es la Educación.

En todo el mundo se habla de la dicotomía que existe entre la revolución tecnológica y la cultural que hoy acontece, donde la educación formal que se imparte, está limitada por moldes tradicionales y obsoletos, contradicción existente, en especial, en los países subdesarrollados, donde el concepto de crisis permanece latente desde hace décadas, renovado, precisamente, por la brecha que se produce en relación a las innovaciones y los cambios acaecidos en la sociedad.

Al mirar hacia el futuro, como lo hemos intentado hasta aquí, encontraremos propuestas que facilitan nuestra orientación en este ámbito de la prospectiva, todos estos puntos de vista consideran a modo de consenso general, que la educación es una actividad social y cultural destinada a despertar y a desarrollar nuestra inteligencia y a formar valores en nosotros mediante su constante proceso de comunicación.

El desarrollo que ha alcanzado Chile en la última década está asociado con la vinculación de los estudios prospectivos en las políticas

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science
PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya Carrillo (2011) **FORESIGHT TEST CASE CHILE:**

UNIACC UNIVERSITY

/www.revistanegotium.org.ve 18 (7) 74- 87

públicas del Estado y en las estrategias del sector privado en su vinculación con el desarrollo del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA

Cárdenas Monroy, Mauricio, Prospectiva hipótesis y diseño del futuro, Universidad UNIACC, Tesis para optar al grado de Máster en Gestión, Comunicación y Marketing, registró n° 177.901, Santiago de Chile 2008.
Ministerio de Economía, Prospectiva Chile 2010, Construyendo el Chile Económico del futuro, prospectiva tecnológica.

CEPAL, Naciones Unidas, División de estadísticas y Proyecciones económicas para América Latina y el Caribe, 2006- 2007, ISSN impreso 1680-8770, ISSN Electrónico 1680-8789, Impreso en Naciones Unidas Santiago de Chile.

Michael Godet y Philippe Durand, Cuadernos Lipsor, Estrategia para las Empresas y los Territorios, Serie de investigación N° 10, abril 2009, ediciones Dunod 2008.

Jerome C. Glem, El Método Delphi, publicado en la sección N° 5, "Futures Researche Methodology", por Millennium Project del American Council for the United National University, USA, 1999, ISBN- 0-9657 362-2-9, traducido por Eduardo Raúl Balbi.